

**OUR EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH
EAR DEFECTS AND DEFORMITIES**

Bayrikov I.,

*Associate Member of the Russian Academy
of Sciences, winner of the Lenin Komsomol Prize,
Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation,
Doctor of medical sciences, professor,
head of the chair of maxillofacial surgery and dentistry
of Samara State Medical University,
Samara, Russia,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>*

Chkadua T.,

*Doctor of medical sciences, professor, Deputy Director for Scientific Work, Central Research Institute of
Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8270-8843>*

Bayrikov A.,

*PhD, assistant professor of the Chair of Prosthetic Dentistry,
Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4090-5918>*

Stolyarenko P.,

*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial
surgery and dentistry Samara State Medical University,
Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>*

Filimonova L.

*PhD, assistant professor, head of the chair of Surgical Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery with a
Course in ENT Diseases, Ryazan State Medical University named after acad. I.P. Pavlov,
Ryazan, Russia,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0679-541X>*

**НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ
И ДЕФОРМАЦИЯМИ УШНЫХ РАКОВИН**

Байриков И.М.

*член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,
лауреат премии Ленинского Комсомола,
заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4943-2619>*

Чкадуа Т.З.

*доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, Центральный
научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Москва, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8270-8843>*

Байриков А.И.

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии Самарского государ-
ственного медицинского университета, Самара, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4090-5918>*

Столяренко П.Ю.

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самар-
ского государственного медицинского университета, Самара, Россия,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>*

Филимонова Л.Б.

*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней, Рязанский государственный медицинский универси-
тет им. акад. И.П. Павлова, Рязань, Россия,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0679-541X>,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878696>*

Abstract

Introduction. Restoration of the auricle is one of the most difficult sections of maxillofacial surgery. Surgical intervention in such cases is often the only way for the patient to return to a full life in society. **Materials and Methods.** Congenital defects and deformities occur, according to our data, in 1:8,000-10,000 cases of newborns. According to the frequency of occurrence, acquired defects of the auricles are not inferior to congenital defects. In most cases, soft tissue damage occurs as a result of domestic injuries. 42% of the total injuries are criminal and industrial injuries. According to archival data and own observations, the number of patients admitted for reoperations after previously performed operations using unknown methods indicates an increase in the percentage (from 3% to 7%) of iatrogenic pathologies of the auricles. For the first time, when planning intraosseous implantation, the reverse planning method was used, according to which the search for the most physiologically correct position of the auricle ectoprosthesis was performed in a virtual environment, and then, in the selected area, the positioning of implants (a patent was received for the invention "Method of intraosseous implantation when eliminating a defect in the auricle"). A statistical study of the anthropometric parameters of the auricles of 32 people from 7 to 62 years old, 64 men and 68 women, was carried out. According to the results of the research, three sizes were proposed (6.5 cm x 4.5 cm; 6.0 cm x 4.0 cm; 5.5 cm x 3.5 cm, ear-head angle 30°, distance from the curl to the base implant 2.2 cm). (Patent for industrial design No. 77374). **Results.** The problem of restoring the auricle is solved from 2 sides - an adequate frame material and a reliable soft tissue coating. The surgical stage of the treatment was performed according to the developed method. The fundamental difference of this technique lies in the formation of a split skin flap in the projection of the future position of the prosthesis (thickness not more than 1.5 mm), excision of all soft tissues between the split flap and the periosteum, positioning of the intraoperative template on the periosteum, exfoliation of the periosteum in the area indicated by the template (peeling diameter 6-7 mm), the formation of a bed and the installation of implants, the installation of healing abutments in implants after wound closure. After 1.5-2 months, the orthopedic stage of treatment was performed. **Conclusion.** As a result of the clinical study, the high efficiency of the method of ectoprosthesis based on intraosseous implants was revealed. Thanks to the developed technique, confident primary stability was achieved in all cases, the implants were installed in the most favorable position for further ectoprosthetics in a physiologically symmetrical position, and no complications were detected during the entire period of postoperative observations.

Аннотация

Введение. Восстановление ушной раковины относится к одному из наиболее сложных разделов челюстно-лицевой хирургии. Оперативное вмешательство в подобных случаях зачастую является единственной возможностью больного на возвращение его к полноценной жизни в обществе. **Материалы и методы.** Врожденные дефекты и деформации встречаются, по нашим данным, в 1:8 000-10 000 случаев новорожденных. По частоте возникновения приобретенные дефекты ушных раковин не уступают врожденным дефектам. В большинстве случаев повреждение мягких тканей возникает в результате бытовых травм. 42% от общих травмы составляют криминальные и производственные травмы. По архивным данным и собственным наблюдениям количество пациентов, поступающих на повторные операции после ранее проведенных операций по неизвестным методикам, свидетельствует о повышении процента (с 3 до 7%) ятрогенных патологий ушных раковин. Впервые при проведении планирования внутрикостной имплантации был применен метод обратного планирования, согласно которому в виртуальной среде выполняли поиск наиболее физиологически правильного положения эктопротеза ушной раковины и после, в выбранной области позиционирование имплантатов (получен патент на изобретение «Способ внутрикостной имплантации при устранении дефекта ушной раковины»). Было проведено статистическое исследование антропометрических параметров ушных раковин 132 человек от 7 до 62 лет, 64 мужчин и 68 женщин. По результатам исследований были разработаны три размера (6,5 см x 4,5 см; 6,0 см x 4,0 см; 5,5 см x 3,5 см, ушно-головной угол 30°, расстояние от завитка до основания имплантата 2,2 см). (Патент на промышленный образец № 77374). **Результаты.** Проблема восстановления ушной раковины решается с 2-х сторон - адекватного каркасного материала и надежного мягкотканого покрытия. Хирургический этап лечения выполняли по разработанной методике. Принципиальное отличие данной методики заключается в формировании расщепленного кожного лоскута в проекции будущего положения протеза (толщиной не более 1,5 мм), иссечении всех мягких тканей между расщепленным лоскутом и надкостницей, позиционировании на надкостнице интраоперационного шаблона, отслаивании надкостницы в области, намеченной с помощью шаблона (диаметр отслаивания 6-7 мм), формировании ложа и установке имплантатов, установке заживляющих абатментов в имплантаты после ушивания раны. Спустя 1,5-2 месяца проводили ортопедический этап лечения. **Вывод.** В результате проведенного клинического исследования выявлена высокая эффективность метода эктопротезирования с опорой на внутрикостные имплантаты. Благодаря разработанной методике во всех случаях достигали уверенную первичную стабильность, имплантаты устанавливали в наиболее благоприятном для дальнейшего эктопротезирования в физиологически симметричном положении, а за весь период послеоперационных наблюдений не выявлено осложнений.

Keywords: ear, surgical treatment, deformity, implantation, ectoprosthetics.

Ключевые слова: ушная раковина, хирургическое лечение, деформация, имплантация, эктопротезирование.

Введение. Восстановление ушной раковины относится к одному из наиболее сложных разделов челюстно-лицевой хирургии. Такая патология, как деформация и в большей степени дефект ушных раковин помимо физического недостатка приводит к психологической травме, результатом которой является изменение качества жизни и, как следствие, социального функционирования данной группы пациентов [1, 2].

Оперативное вмешательство в подобных случаях зачастую является единственной возможностью больного на возвращение его к полноценной жизни в обществе.

Основной целью любой реконструкции является точное воссоздание отсутствующих анатомических частей. При небольших дефектах ушной раковины возможно проведение местнопластических операций, в то время как при значительных дефектах необходимо использование больших тканевых объемов. Особенностью операции по формированию ушной раковины является тот факт, что результат зависит не только от применяемых методов, но в большей степени от используемого аутоаллотрансплантата или синтетического имплантата.

Материалы и методы. Врожденные дефекты и деформации встречаются, по нашим данным, в 1:8 000-10 000 случаев новорожденных. По частоте возникновения приобретенные дефекты ушных раковин не уступают врожденным дефектам. В большинстве случаев повреждение мягких тканей возникает в результате бытовых травм. 42% от общих травм составляют криминальные и производственные травмы.

С каждым днем повышается требование пациентов к результатам проведенных реконструктивных и пластических операций. Поэтому нами разработана новая тактика в диагностике, хирургических вмешательствах и реабилитации у больных с дефектами и деформациями ушных раковин.

Все дефекты и деформации ушных раковин систематизированы и приведены в единую простую и удобную форму для использования. Несмотря на причину возникновения дефекта или деформации суть оперативного лечения от этого не меняется.

Результаты. Проблема восстановления ушной раковины решается с 2-х сторон - адекватного каркасного материала и надежного мягкотканого покрытия. Именно на эти два основных аспекта и направлена предлагаемая и успешно применяемая в клинике методика одноэтапной отопластики с использованием силиконового имплантата и височно-теменного фасциального лоскута.

Отталкиваясь от этих основополагающих моментов, предлагаем следующую классификацию дефектов и деформации ушных раковин на основании последующего способа выбора оперативного лечения.

Собственная классификация дефектов и деформаций ушных раковин

Деформации ушной раковины, требующие remodelирования хрящевого каркаса(торчащие уши, складывающиеся, остроконечные и т. д.).

Дефекты ушных раковин, требующие восстановления хрящевого каркаса: врожденные, посттравматические.

II. 1. Частичные

II .2. Тотальные и субтотальные

2.1.С неповрежденным кожным покровом

2.2.С поврежденным кожным покровом

Для каждой из описанных патологий предложено несколько вариантов оперативного лечения. Эти рекомендации основаны на анализе материала за исследуемый период и данных собственных наблюдений, где за оптимальный метод хирургического лечения, который дает наилучшее эстетические результаты, наименьший процент осложнений, и, как следствие, затрачивает наименьшее количество койко-дней на ранний послеоперационный и реабилитационный период пациентов с патологией ушных раковин. Данные рекомендации являются необходимыми в настоящий момент еще и потому, что, по архивным данным и собственным наблюдениям количество пациентов, поступающих на повторные операции после ранее проведенных операций по неизвестным методикам, свидетельствует о повышении процента (с 3 до 7%) ятрогенных патологий ушных раковин.

Устранение врожденной деформации торчащих ушных раковин проводили по методике Converse [3] в нашей модификации. Устранение врожденной деформации складывающихся ушных раковин проводили по методике Stephenson с нашими дополнениями [1, 4]. Устранение краевых дефектов ушных раковин, когда не нарушалась каркасная функция, проводили по методике Dieffenbach [5] кожным лоскутом с заушной области.

Устранение деформации верхней, средней и нижней трети ушной раковины травматической этиологии при нарушении каркасной функции проводили с применением ауто- или аллохрящевого трансплантата и кожного лоскута из заушной или сосцевидной области, а при отсутствии достаточного объема местных тканей - с помощью височно-теменного фасциального лоскута и аутодермотрансплантатов.

У пациентов с врожденной микротией применяли двухэтапный метод устранения дефектов ушных раковин различной этиологии с применением аутодермотрансплантатов и хрящевого аутоотрансплантата по Nagata [1]. На втором этапе использовали метод элевации ушной раковины с помощью аутохрящевой распорки и височно-теменного фасциального лоскута.

Применяли двухэтапный метод устранения дефектов ушных раковин различной этиологии с применением аутодермотрансплантатов и силиконовых имплантатов, а также с применением погружных аутодермотрансплантатов и силиконового имплантата.

В ряде случаев была использована двухэтапная методика формирования ушной раковины, при которой силиконовый имплантат ушной раковины имплантировали подкожно в область тыльной поверхности предплечья, а после восстановления

микроциркуляторного русла, кожно-фасциальный лоскут с предплечья в комплексе с силиконовым имплантатом переносили в область дефекта с реваскуляризацией в области лицевых сосудов.

В качестве метода для устранения тотальных дефектов ушных раковин различной этиологии использовали авторский метод операции с применением теменно-височной фасции, аутодермотрансплантатов и силиконовых имплантатов (патент РФ на изобретение № 2360622) [6].

Способ устранения дефекта ушной раковины с использованием височно-теменного фасциального лоскута, каркаса ушной раковины и расщепленных аутодермотрансплантатов, отличающийся тем, что в качестве каркаса ушной раковины используют силиконовый имплантат, повторяющий форму и рельеф ушной раковины, который фиксируют к надкостнице сосцевидного отростка височной кости, а височно-теменной фасциальный лоскут выкраивают по форме ушной раковины при соотношении височно-теменного фасциального лоскута и силиконового имплантата 1,5-2,5:1 с учетом того, что заушную складку формируют верхнезадней частью лоскута, а мочку верхнепередней частью лоскута, путем зигзагообразного разреза в височно-теменной области. Снизу границей разреза является точка основания завитка формируемой ушной раковины, впереди - линия роста волос, а сзади - затылочная область. Сформированный таким образом височно-теменной фасциальный лоскут опрокидывают вниз и накрывают силиконовый имплантат таким образом, чтобы его верхнезадняя часть покрывала переднюю и заднюю поверхность имплантата, расщепленные аутодермотрансплантаты с задней поверхности здоровой ушной раковины фиксируют на передней поверхности формируемой ушной раковины, с ягодичной области фиксируют на задней поверхности ушной раковины.

Способы изготовления силиконовых имплантатов и эктопротезов ушных раковин базируются

на методике, разработанной в ЦНИИС, отличительной особенностью изготовления силиконового имплантата ушной раковины является предлагаемая для его создания трехкомпонентная гипсовая форма вместо ранее используемой, двухкомпонентной. Выбор оптимальной силиконовой композиции был обусловлен ее физико-механическими свойствами, наиболее соответствующими хрящу ушной раковины. Твердость по Шору гиалинового, эластического и волокнистого хряща колеблется в пределах от 36 до 61 усл. ед. Твердость по Шору силиконовой композиции 52-1194 ($30,6 \pm 3$), в отличие от материала Эндосил ($19,8 \pm 1,3$) и Эластомед ($60,3 \pm 3,5$), наиболее близка к показателям эластического хряща ($41,1 \pm 2$), что соответствует гистологическому строению хряща ушной раковины. Унифицированный набор силиконовых имплантатов для стандартизации методики устранения тотальных и субтотальных дефектов ушных раковин совместно с НИИР был разработан унифицированный набор силиконовых имплантатов ушных раковин - 3 пар различных размеров. Было проведено статистическое исследование антропометрических параметров ушных раковин 132 человек от 7 до 62 лет, 64 мужчин и 68 женщин. По результатам исследований были предложены три размера (6,5 см x 4,5 см; 6,0 см x 4,0 см; 5,5 см x 3,5 см, ушно-головной угол 30° , расстояние от завитка до основания имплантата 2,2 см). (Патент РФ на промышленный образец № 77374) [7].

Впервые при проведении планирования внутрикостной имплантации был применен метод обратного планирования, согласно которому в виртуальной среде выполняли поиск наиболее физиологически правильного положения эктопротеза ушной раковины и после, в выбранной области позиционирование имплантатов (получен патент на изобретение «Способ внутрикостной имплантации при устранении дефекта ушной раковины» [8] (рис. 1).

Рис. 1. Планирование эктопротеза

В качестве наиболее подходящих точек для позиционирования имплантатов выбрана область надсосцевидного гребня (верхняя точка) и область сосцевидного отростка (нижняя точка). Выявлены средние значения толщины костной ткани в данных областях у пациентов с врожденной (пациентов первой группы) и приобретенной (пациентов вто-

рой группы) этиологиями дефекта. Средние значения у пациентов с врожденной этиологией составили 4,8 мм в верхней и 3,4 мм в нижних точках. При приобретенной этиологии толщина кости была равна 5,6 мм в верхней и 4,1 мм в нижних точках.

После планирования выбора размера и положения имплантатов проводили моделирование интраоперационного шаблона и его изготовление с

помощью стереолитографии для позиционирования имплантатов во время операции согласно планированию. Следует обратить внимание на то, что во время моделирования шаблона мы учитывали его положение поверх надкостницы во время операции, в связи с чем при формировании тела шаблона от поверхности кости выполняли отступ 0,5-0,7 мм, области предположительного объема сохраненной надкостницы. Для правильного позиционирования шаблона во время операции, тело шаблона формировали в области надсосцевидного гребня височной кости и собственно сосцевидного отростка.

Учитывая выраженный анатомический рельеф данной области, интраоперационное позиционирование шаблона осуществляли без дополнительных фиксирующих элементов.

Хирургический этап лечения выполняли по разработанной методике. Принципиальное отличие данной методики заключается в формировании расщепленного лоскута в проекции будущего положения протеза (толщиной не более 1,5 мм), иссечении всех мягких тканей между расщепленным лоскутом и надкостницей, позиционировании на надкостнице интраоперационного шаблона, отслаивании надкостницы в области, намеченной с помощью шаблона (диаметр отслаивания 6-7 мм), формировании ложа и установке имплантатов, установке заживляющих абатментов в имплантаты после ушивания раны.

Спустя 1,5-2 месяца проводили ортопедический этап лечения. При данном этапе лечения изготавливали индивидуальный экзопроtez ушной раковины, максимально соответствующий по своей структуре и цветовым характеристикам ушной раковине здоровой стороны и фиксирующую конструкцию с опорой на внутрикостные имплантаты (балочную или магнитную системы ретенции).

Эффективность методики

В группе пациентов с торчащими ушными раковинами были отмечены только хорошие результаты. Такой высокий уровень результатов связан с правильным выбором применяемой методики отопластики.

В группе пациентов со складывающимися ушными раковинами и группе пациентов с частичными дефектами ушных раковин получили хорошие и удовлетворительные результаты, корректирующие операции не проводились, что, несомненно, можно отнести к правильному выбору метода операции. Наиболее сложная группа пациентов - это, безусловно, пациенты с тотальными и субтотальными дефектами ушных раковин, а также пациенты с микротией II, III степени. Было проведено 158 (40,3%) операций одноэтапной отопластики с использованием силиконового имплантата и височно-теменной фасции, с осложнениями у 8,6% пациентов. В этой группе пациентов было проведено 15,5% повторных операций, направленных на формирование заушной складки.

Также было проведено 11,8% операций двухэтапной отопластики с применением реберного аутохряща, с осложнениями в 17,6% случаях. В тех

случаях, когда применяли реберный аутохрящ, осложнения, как правило, были связаны с частичным рассасыванием реберного каркаса ушной раковины, редукцией заушной складки и деформацией ушной раковины в целом за счет уменьшения ее в размерах и нивелирования рельефа. В таких случаях проводили корректирующие операции, направленные на формирование заушной складки и отведение сформированной ушной раковины от сосцевидного отростка, т. е. формирование ушно-головного угла.

В соответствии с разработанными критериями результатов оперативного вмешательства пациентов с дефектами ушных раковин с применением силиконового имплантата и височно-теменного фасциального лоскута были получены следующие результаты: хорошие в 60,3%, удовлетворительные в 31,1% и неудовлетворительные 8,6%. Также было произведено 17 оперативных вмешательств с установкой 17 унифицированных силиконовых имплантатов. Клинические наблюдения показали хорошие эстетические результаты операции в 100%. На основании положительных результатов медицинских испытаний силиконовые имплантаты ушных раковин унифицированной конструкции рекомендованы к клиническому производству.

На основании анализа данных архивного материала установлено, что при устранении деформаций ушных раковин, успешными в 100% являлись метод Converse в нашей модификации, Stephenson-Кручинского; при устранении частичных дефектов ушных раковин эффективным в 97% является наш метод, эффективность отопластики с использованием хрящевого аутоотрансплантата составляет 76,1% [1].

По данным клинко-функционального исследования установлено, что объем оперативного вмешательства зависит от сочетания трех признаков: необходимости ремоделирования, восстановления каркаса ушной раковины и состояния окружающих мягких тканей, что явилась основой для создания рабочей классификации и позволило оптимизировать выбор метода хирургического лечения.

По данным ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) установлено, что при врожденной микротии происходит уменьшение диаметра поверхностной височной артерии и ее ветвей до 50% и снижение скорости кровотока более чем на 30%, что не является противопоказанием для использования височно-теменного фасциального лоскута при одноэтапной отопластике, в отличие от пациентов с посттравматическими дефектами ушных раковин, для которых аналогичные показатели являются относительным противопоказанием для проведения оперативного вмешательства.

Установлено, что для формирования анатомически правильной ушной раковины необходимо моделировать силиконовый имплантат с увеличением высоты противозавитка на 10% и ушко-головного угла на 5°, применять трехкомпонентную гипсовую форму для отливки имплантата и использовать силиконовую композицию 52-1194 (твердость по Шору 30,6±3 усл. ед.).

Установлено, что разработанная методика одноэтапной отоластики с использованием силиконового имплантата и височно-теменного фасциального лоскута позволяет добиться наилучших эстетических результатов в 91,4% случаев и в 3 раза сократить сроки пребывания пациента в стационаре (15,5±5,5 койко-дней).

Применение силиконовых имплантатов в качестве каркаса ушной раковины и новых оперативных методов позволило в 93% случаев сократить продолжительность, в 97% этапность лечения, а также в 89% ускорить реабилитацию пациентов, на основании чего была разработана и утверждена к клиническому применению новая медицинская технология. Установлено, что применение унифицированного набора имплантатов ушных раковин позволяет сократить время подготовки к операции на 80% (с 14 до 3 суток) и в 100% добиться стойких эстетических результатов.

Впервые установлено, что наиболее низкие показатели уровня качества жизни до операции имеют пациенты с посттравматическими дефектами ушных раковин (психологическое здоровье 55%; физическое здоровье 52%; адаптация 37%; самопринятие 35%), что связано с острой стрессовой реакцией на возникшую травму, после проведенного лечения уровень качества жизни восстанавливается до значений нормы в течение 12 месяцев.

У пациентов с врожденной микротией, до операции показатели уровня качества жизни (психологическое здоровье 49%; физическое здоровье 54%; адаптация 46%; самопринятие 44%), выше, чем у пациентов с посттравматическими дефектами, но для достижения уровня нормы качества жизни после проведенной операции требуется в 1,5-2 раза больше времени (18-24 месяца). Анализ отдаленных результатов (6 лет) хирургического лечения пациентов с тотальными и субтотальными дефектами ушных раковин показал, что применение силиконового имплантата и височно-теменного фасциального лоскута в 91,4 % гарантирует стойкий эстетический результат.

Впервые разработанная методика внутрикостной имплантации в область височной кости с применением принципа обратного планирования позволила минимизировать травматичность оперативного вмешательства и получить оптимальный эстетический результат у пациентов с дефектами ушных раковин.

При изучении эффективности разработанного метода выявлено, что у всех пациентов достигнута уверенная первичная стабильность при имплантации, не выявлено осложнений при заживлении кож-

ного покрова в области чрескожных структур имплантатов. Всем пациентам было проведено эктопротезирование ушной раковины в эстетически правильном положении. При анализе отдаленных результатов лечения осложнений, повлекших потерю имплантата, нежелательных реакций (в т. ч. воспаления) со стороны кожных покровов в области чрескожных структур не выявлено.

Разработана первая отечественная система имплантации для фиксации эктопротезов ушной раковины, экспериментальное исследование которой показало возможность ее применения в области черепных костей.

При сравнительном гистологическом и морфометрическом исследовании после установки известной и предложенной имплантационных систем не выявили статистически значимых различий показателей костной интеграции между ними, что доказывает применимость последней в клинической практике.

Эффективность проведенного комплексного лечения оценивалась по 4 критериям:

- 1) субъективная удовлетворенность пациента (удовлетворен /неудовлетворен),
- 2) симметричное расположение индивидуального эктопротеза, относительно ушной раковины со здоровой стороны(оценку проводили с помощью фотографического контроля),
- 3) реакция мягких тканей в области чрескожных структур имплантатов по классификации Ногге,
- 4) отсутствие значительного (более 3 мм) отклонения фактического положения имплантатов от планируемого.

Согласно оценке по данным критериям, все пациенты удовлетворены эстетическим результатом проведенного лечения; у всех пациентов при анализе фотографий эктопротез ушной раковины располагался симметрично по отношению к здоровой ушной раковине; практически у всех пациентов не отмечалось нежелательных реакций в области чрескожных структур; ни у одного пациента не отмечали значительного отклонения фактического положения имплантата от планируемого.

Вывод. В результате проведенного клинического исследования выявлена высокая эффективность метода эктопротезирования с опорой на внутрикостные имплантаты. Благодаря разработанной методике во всех случаях достигали уверенную первичную стабильность, имплантаты устанавливали в наиболее благоприятном для дальнейшего эктопротезирования в физиологически симметричном положении, а за весь период послеоперационных наблюдений не выявлено осложнений.

Клинические примеры (рис. 2-4)

Рис. 2. Пациент до и после протезирования ушной раковины

Рис. 3. Пациент до и после двухэтапной отопластики

Рис. 4. Пациентка до и через 3 года после одноэтапной отопластики Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Чкадуа Т.З. Реабилитация пациентов с дефектами и деформациями ушных раковин: дис. ... д-ра мед. наук (14.01.14) / Чкадуа Тамара Зурабовна. Москва: ЦНИИС и ЧЛХ МЗ СР России, 2011. 211 с.
2. Тотрова З.А., Неробеев А.И. К вопросу об устранении посттравматических дефектов ушных раковин // Травмы челюстно-лицевой области и их последствия: Сб. науч. работ, посвящ. 100-летию со дня рождения Ф.М. Хитрова. Москва: ЦНИИС, 2001. С. 83-86.
3. Converse J.M. Technical details in the surgical correction of the lop ear deformity. *Plast. Reconstr. Surg.* 1963;31(2):118-128.
4. Steffensen, W.H. Comments on reconstruction of the external ear. *Plast. Reconstr. Surg.* 1955;16(3):194-200. DOI: 10.1097/00006534-195403000-00005
5. Dieffenbach, J. E. *Die operative Chirurgie.* Bd. 1. Leipzig: F.A. Brockhaus, 1845. P. 897. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/dieoperativechir01dief>
6. Бруслова Л.А., Чкадуа Т.З. Способ устранения дефекта ушной раковины // Патент на изобретение RU 2360622 С1, 10.07.2009. Заявка № 2008102160/14 от 24.01.2008.
7. Чкадуа Т.З., Асирова Г.В. Способ формирования заушной складки при устранении тотального дефекта ушной раковины // Патент на изобретение RU 2626989 С1, 02.08.2017. Заявка № 2016140650 от 17.10.2016.
8. Чкадуа Т.З., Сухарский И.И., Чолокава Т.Д. особ внутрикостной имплантации при устранении дефекта ушной раковины // Патент на изобретение RU 2621398 С1, 05.06.2017. Заявка № 2016113151 от 07.04.2016.